

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E DAS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ETNIA PANKARARU

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, SOCIOCULTURAL Y DE LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA ETNIA PANKARARU

ENVIRONMENTAL, SOCIO-CULTURAL, AND WATER SUPPLY CONDITIONS DIAGNOSIS IN THE COMMUNITIES OF THE PANKARARU ETHNIC GROUP

Sandoval Cicero dos Santos¹, Victor Henrique de Souza Araujo² e Yovanka Pérez Ginoris³.

¹Estudante de Engenharia Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil, scspankararu@gmail.com, ORCID n°0009-0002-6380-6661;

²Mestrando, Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil, victorhsa9@gmail.com, ORCID n°0009-0003-9414-045X;

³Professora de Magistério Superior, Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil, yovanka@unb.br, ORCID n°0000-0003-4137-9814.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Desafios e oportunidades na universalização do saneamento rural.

*Eje Temático 07 – Desarrollo sostenible
Desafíos y oportunidades en la universalización del saneamiento rural.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Challenges and opportunities in universalizing rural sanitation.*

RESUMO

A presente pesquisa, de caráter exploratório teve como objetivo geral realizar os diagnósticos ambiental, sociocultural assim como do serviço de abastecimento de água em aldeias do povo Pankararu, localizadas no estado de Pernambuco, com vista a subsidiar a proposição de soluções de abastecimento de água compatíveis com as características deste povo indígena. Para conhecer as características socioculturais deste povo indígena foi efetuado uma pesquisa bibliográfica sobre sua origem, cultura e religião, com ênfase em sua relação social, cultural e religiosa com água. O diagnóstico sobre o serviço de abastecimento de água foi realizado a partir de entrevistas aos líderes comunitários de 6 aldeias. A caracterização ambiental foi realizada a partir da coleta de informações físicas da área das bacias hidrográficas nas quais as comunidades estão inseridas, por meio de ferramentas de geoprocessamento pelo software QGIS versão 3.34. Foi verificado o significado que a água tem para o povo Pankararu, não só para desenvolver as atividades domésticas rotineiras, mas como fonte espiritual que deu origem a este povo indígena com suas tradições, religião e cultura. Além disso, foram identificados problemas de abastecimento e acessibilidade à água nas 6 comunidades. Esses problemas estão relacionados com a qualidade e quantidade da água de abastecimento. Cinco das comunidades possuem duas alternativas de abastecimento, enquanto a comunidade Serrinha apresenta uma situação crítica, sendo abastecida por caminhão-pipa com água proveniente de manancial superficial com adição prévia de cloro que não é recomendada para consumo humano pela legislação brasileira. A caracterização ambiental indicou que parte do território Pankararu possui vegetação nativa do bioma caatinga preservada, importante para manter a disponibilidade hídrica nas comunidades. O mapa hidrogeológico da área pertencente ao povo

Pankararu indicou a predominância do domínio de aquífero fissural da Suíte intrusiva Chorochó que tem como principal característica a recarga lenta e dependente das condições climáticas, o que pode acarretar o esgotamento do manancial de abastecimento, sendo, portanto, necessária a preservação das áreas de recarga, de forma que se mantenha a disponibilidade hídrica nas fontes de captação.

Palavras-chave: Saneamento Indígena; Diagnóstico de saneamento; Pankararu; Acesso à água.

RESÚMEN

La presente investigación, de carácter exploratorio, tuvo como objetivo general realizar diagnósticos ambientales, socioculturales y del servicio de abastecimiento de agua en las aldeas del pueblo Pankararu, ubicadas en el estado de Pernambuco, con el fin de subsidiar la propuesta de soluciones de abastecimiento de agua compatibles con las características de este pueblo indígena. Para conocer las características socioculturales de este pueblo indígena, se realizó una investigación bibliográfica sobre su origen, cultura y religión, con énfasis en su relación social, cultural y religiosa con el agua. El diagnóstico sobre el servicio de abastecimiento de agua se realizó a partir de entrevistas a los líderes comunitarios de seis aldeas. La caracterización ambiental se llevó a cabo a partir de la recopilación de información física de la zona de las cuencas hidrográficas en las que se encuentran las comunidades, mediante herramientas de geoprocésamiento con el software QGIS versión 3.34. Se verificó el significado que tiene el agua para el pueblo Pankararu, no solo para desarrollar las actividades domésticas cotidianas, sino como fuente espiritual que dio origen a este pueblo indígena con sus tradiciones, religión y cultura. Además, se identificaron problemas de abastecimiento y accesibilidad al agua en las seis comunidades. Estos problemas están relacionados con la calidad y la cantidad del agua de abastecimiento. Cinco de las comunidades tienen dos alternativas de abastecimiento, mientras que la comunidad de Serrinha se encuentra en una situación crítica, ya que se abastece mediante camiones cisterna con agua procedente de manantiales superficiales a la que se le añade cloro, lo que no es recomendable para el consumo humano según la legislación brasileña. La caracterización ambiental indicó que parte del territorio Pankararu cuenta con vegetación nativa del bioma caatinga preservada, importante para mantener la disponibilidad de agua en las comunidades. El mapa hidrogeológico del área perteneciente al pueblo Pankararu indicó el predominio del dominio del acuífero fisural de la Suíte intrusiva Chorochó, cuya principal característica es la recarga lenta y dependiente de las condiciones climáticas, lo que puede provocar el agotamiento de la fuente de abastecimiento, siendo, por lo tanto, es necesario preservar las áreas de recarga, a fin de mantener la disponibilidad de agua en las fuentes de captación.

Palabras clave: Saneamiento indígena; Diagnóstico de saneamiento; Pankararu; Acceso al agua.

ABSTRACT

This exploratory research had the overall objective of conducting environmental and sociocultural assessments, as well as assessing the water supply service in villages of the Pankararu people, located in the state of Pernambuco, with a view to supporting the proposal of water supply solutions compatible with the characteristics of this indigenous people. To understand the sociocultural characteristics of this indigenous people, a bibliographic study

was conducted on their origin, culture, and religion, with an emphasis on their social, cultural, and religious relationship with water. The diagnosis of the water supply service was carried out based on interviews with community leaders from six villages. The environmental characterization was carried out based on the collection of physical information from the watershed areas in which the communities are located, using geoprocessing tools from the QGIS software, version 3.34. The significance of water for the Pankararu people was verified, not only for carrying out routine domestic activities, but also as a spiritual source that gave rise to this indigenous people with their traditions, religion, and culture. In addition, problems with water supply and accessibility were identified in the six communities. These problems are related to the quality and quantity of the water supply. Five of the communities have two supply alternatives, while the Serrinha community is in a critical situation, being supplied by tanker trucks with water from surface sources with the addition of chlorine, which is not recommended for human consumption by Brazilian law. The environmental characterization indicated that part of the Pankararu territory has preserved native vegetation from the caatinga biome, which is important for maintaining water availability in the communities. The hydrogeological map of the area belonging to the Pankararu people indicated the predominance of the fissural aquifer domain of the Chorrochó intrusive suite, whose main characteristic is slow recharge dependent on climatic conditions, which can lead to the depletion of the water supply, making it therefore necessary to preserve the recharge areas to maintain water availability in the catchment sources.

Keywords: Indigenous sanitation; Sanitation diagnosis; Pankararu; Access to water.

INTRODUÇÃO

A complexidade do cenário das políticas públicas de saneamento para as populações indígenas no Brasil está associada a um quadro epidemiológico marcado por taxas de incidência e prevalência de doenças como diarreia e parasitoses intestinais superiores às da população não indígena, refletindo o baixo nível de investimentos em saneamento e implantação de intervenções ineficazes por parte do estado (COIMBRA et al., 2013). PENA e HELLER (2008), relatam que mesmo em regiões como a Sudeste, na qual, em 2008, cerca de 91% das moradias eram atendidas por redes de abastecimento de água, a situação do abastecimento de água potável em terras indígenas era considerada precária.

Nos últimos anos, algumas políticas públicas avançaram com relação à ampliação dos serviços de saneamento básico em comunidades indígenas. Em 2010, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI que possui como competência o planejamento e a execução das ações de saúde e de saneamento básico nas comunidades indígenas. As ações da SESAI, no âmbito do saneamento ambiental, fazem parte do Programa 2065: “Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas” e destinam-se ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, monitoramento de qualidade da água e manejo de resíduos sólidos nas áreas indígenas.

Apesar dos avanços, a formulação de políticas públicas e ações de saneamento nos territórios indígenas enfrenta obstáculos como a deficiência de informações fidedignas e de fácil acesso sobre a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento básico e de saúde indígena nas comunidades, os dados disponíveis são parciais, gerados pela FUNAI, FUNASA e organizações não governamentais, missões religiosas e instituições acadêmicas (SIMÕES et al., 2015). Tais informações são essenciais para desenvolver soluções tecnológicas, como forma de ampliar o acesso aos serviços de saneamento nessas comunidades, incluindo o abastecimento de água (BRASIL, 2019b).

Um aspecto que deve ser levado em consideração quando se trata de desenvolvimento de soluções tecnológicas em saneamento é o relacionado com as características socioculturais das comunidades rurais, termo proposto no Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) com definição mais ampla que o rural, representativo de um conjunto de fatores associados ao modo de vida dessas comunidades, desde a forma como se relacionam entre si até como se relacionam com seu habitat. As diferenças socioculturais, geográficas, econômicas e ambientais são essenciais em qualquer análise relacionada a vida dos seus integrantes, inclusive, das realidades sanitárias e das possíveis soluções propostas nesta área. A modo de exemplo, segundo as perspectivas cosmográficas indígenas, a água é o elo com o invisível e espiritual.

O povo Pankararu forma parte dos povos indígenas que residem na região Nordeste. A Terra Indígena Pankararu foi homologada no ano de 1987, no estado de Pernambuco, com direito de usufruir das terras, os indígenas permanecem até hoje em seus territórios usufruindo de alimentação, preservação, manutenção de suas crenças e tradições.

Atualmente o povo Pankararu tem uma população com mais de 8.000 habitantes e é assistido pelo serviço de saúde da Secretaria de Saúde indígena- SESAI, formado por diversos profissionais, dentre eles, os agentes indígenas de saneamento (AISAN), que atuam na atenção à saúde nas respectivas comunidades, desenvolvendo atividades que visam à saúde de qualidade e o bem-estar do povo Pankararu. No que se refere ao abastecimento de água, a maioria das aldeias são abastecidas por poços artesianos ou nascentes e possuem água encanada. Vários domicílios possuem cadastros das prefeituras municipais e recebem água do rio São Francisco por carro pipa fornecido pela prefeitura. Existem ainda domicílios que contam com armazenamento de água por cisternas para coleta de água da chuva (FUNAI, 2019). Com tudo, é necessário realizar uma verificação da qualidade desse serviço nas aldeias

com vista a efetuar um diagnóstico e propor, caso seja necessário, melhorias na qualidade do serviço prestado e, por consequente, as condições vida do povo Pankararu.

Este trabalho teve como objetivo geral realizar os diagnósticos ambiental, demográfico, sociocultural assim como do serviço de abastecimento de água nas aldeias do povo Pankararu para auxiliar na proposição de soluções de abastecimento de água compatíveis com as características deste povo indígena.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa, de caráter exploratório, foi estruturada em quatro etapas principais:

- 1) Levantamento bibliográfico: Feito para conhecer a origem, cultura, religião e a relação social e espiritual do povo Pankararu com a água. Foram consultadas fontes específicas e relatos do autor do estudo, que pertence à etnia Pankararu.

Levantamento sobre o abastecimento de água: Realizado através de entrevistas semiestruturadas de forma intensiva com líderes comunitários de seis aldeias Pankararu. O objetivo era coletar informações sobre a qualidade, quantidade, acessibilidade e demanda de água. O roteiro das entrevistas teve o total de 26 questões organizada em 4 seções: Dados gerais acesso à água, demanda de água e outras informações, conforme entretura apresentada na Figura 1.

Figura 1. Estrutura da entrevista semiestruturada com líderes comunitários das aldeias.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

- 2) Caracterização ambiental: Foram aplicadas ferramentas de geoprocessamento no software QGIS para coletar dados físicos das bacias hidrográficas do território. Com base em dados de fontes nacionais, foram criados produtos cartográficos para caracterizar aspectos como uso do solo e hidrogeologia.
- 3) Elaboração dos diagnósticos: Nesta etapa, as informações das fases anteriores foram integradas para elaborar os diagnósticos ambiental, sociocultural e de acesso à água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levantamento Bibliográfico

O levantamento bibliográfico sobre o histórico do Povo Pankararu e sua relação com a Água revelou que este recurso natural tem um significado profundo e intenso para o povo Pankararu, não se limitando ao uso para atender às necessidades básicas deste povo indígena. De acordo com a ancestralidade, o povo Pankararu se originou da água e da terra, conferindo à água uma importância espiritual. O vínculo com a água é essencial para manter suas origens, cultura e tradições, o que contribui para o fortalecimento da sua história e existência. Por fim, a sociedade Pankararu também tem uma relação com o sobrenatural, os "Encantados" e a água é um elo com o invisível e o espiritual.

Diagnóstico do Abastecimento de Água:

Nas entrevistas semiestruturadas com os líderes comunitários foram identificados problemas de abastecimento e acessibilidade à água nas seis aldeias estudadas. A principal questão relatada por todos os entrevistados foi a que as condições atuais de abastecimento não atendem às demandas das comunidades, com todas as comunidades apresentando um déficit de abastecimento que precisa ser complementado por caminhões-pipa. No que se refere às fontes de água, o sistema de abastecimento é diversificado. Quatro comunidades (Saco dos Barros, Brejo dos Padres, Jitó e Saco do Toco) são abastecidas pela nascente Fonte Grande, em a água é filtrada e bombeada para os reservatórios domiciliares. A comunidade Agreste é abastecida por um poço profundo e por caminhão-pipa. A comunidade Serrinha enfrenta a situação mais crítica, sendo abastecida exclusivamente por caminhão-pipa.

Sobre a qualidade da água, quatro dos cinco entrevistados associaram a boa qualidade à ausência de microrganismos. Todos os entrevistados também consideraram importantes os aspectos estéticos (transparência, odor e sabor). No entanto, a água fornecida por caminhão-pipa na comunidade Serrinha provém de um manancial superficial e é apenas clorada, o que não atende às exigências da Portaria N° 888/2021, que requer tratamento por filtração para ser destinada ao consumo humano. Isso representa um risco para a saúde da comunidade que estão expostas a doenças de veiculação hídrica.

Quanto a outros serviços de saneamento, todas as seis comunidades utilizam fossas sépticas para tratar as águas residuárias. Em relação aos resíduos sólidos, apenas na

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo concluiu que o povo Pankararu mantém uma relação profunda com a água, que vai além do uso cotidiano para atividades domésticas, possuindo um significado espiritual fundamental para a cultura e a identidade da etnia. A água é vista não apenas como um recurso vital para a subsistência, mas também como a origem ancestral do povo, que, de acordo com a sua ancestralidade, "nasceu da água e da terra". Esse vínculo é essencial para a manutenção das suas origens, cultura e tradições, contribuindo para o fortalecimento da sua história.

Os diagnósticos realizados, abrangendo aspectos ambientais, socioculturais e de abastecimento, revelaram problemas e fragilidades que afetam a vida nas comunidades. Esses problemas estão relacionados com a qualidade e quantidade da água de abastecimento.

Em geral, 5 das comunidades possuem duas alternativas de abastecimento, enquanto a comunidade Serrinha apresenta uma situação crítica, sendo abastecida por caminhão-pipa com água proveniente de manancial superficial com adição prévia de cloro que não é recomendada para consumo humano pela legislação brasileira.

A caracterização ambiental indicou que parte do território Pankararu possui vegetação nativa do bioma caatinga, importante para manter o abastecimento por nascente e poço profundo nas comunidades. O mapa hidrogeológico da área pertencente ao povo Pankararu indicou a predominância do domínio de aquífero fissural da Suíte intrusiva Chorrochó que tem como principal característica a recarga lenta e dependente das condições climáticas, o que pode acarretar o esgotamento do manancial de abastecimento, sendo, portanto, necessária a preservação das áreas de recarga, de forma que se mantenha a alta disponibilidade hídrica nas fontes de captação.

AGRADECIMENTOS

Agradeço especialmente ao povo Pankararu e às lideranças comunitárias das aldeias Saco dos Barros, Brejo dos Padres, Jitó e Saco do Toco pela disponibilidade e colaboração com este estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Programa Nacional de Saneamento Rural / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2019b, 260 p.
- COIMBRA, C. E., Santos, R. V., Welch J. R., Cardoso, A. M., Souza, M. C., Garnelo, L., Rassi, E., Follér, M., Horta B. L. The First National Survey of Indigenous People's Health and Nutrition in Brazil: rationale, methodology, and overview of results. BMC Public Health, V 13, N° 52. 2013.
- DOS SANTOS, B. C. Zeladores de Encantos: Memórias do Tronco Velho Pankararu. Editora e-papers, 2021.
- FUNAI - Fundação Nacional de Índio. Gestão Ambiental e Sustentabilidade nas Terras Indígenas da Caatinga: TI Pankararu e Entre Serras. Boletim Informativo CGGAM n. 01 - 2019.
- PENA, J. L.; HELLER, L. Saneamento e saúde indígena: uma avaliação na população Xakriabá, Minas Gerais; Environmental sanitation and Indian health: an assessment on the Xakriabá population, Minas Gerais. Eng. sanit. ambient, v. 13, n. 1, p. 63–72, 2008.
- SIMÕES, Bárbara dos Santos; MACHADO-COELHO, George Luiz Lins; PENA, João Luiz; FREITAS, Silvia Nascimento de. Condições ambientais e prevalência de infecção parasitária em indígenas Xukuru-Kariri, Caldas, Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 38, n. 1, p. 42-8. 2015.